

Envejecimiento productivo: Una propuesta desde La Magna (Universitat dels Majors).

García Ortiz, Ángel
Florida Universitaria, España

 agarcia@florida-uni.es

 [0009-0005-5789-5815](https://orcid.org/0009-0005-5789-5815)

Blaya Estrada, Nuria
Florida Universitaria, España

 nblaya@florida-uni.es

 [0000-0003-2759-4104](https://orcid.org/0000-0003-2759-4104)

Documento recibido: 29 septiembre 2024

Aprobado para publicación: 01 marzo 2025

Resumen

El papel fundamental de la productividad en la evolución del bienestar de una sociedad ha quedado sobradamente justificado. Desgraciadamente en los últimos diez años se ha constatado una ralentización preocupante, e incluso disminución, de las tasas de crecimiento de la productividad en los países más desarrollados. Esta situación reclama la necesidad de poner en marcha políticas que inviertan este comportamiento de la productividad. Al mismo tiempo, estas mismas sociedades están sufriendo otro fenómeno preocupante: el envejecimiento de su población. El objetivo de esta ponencia es presentar la que consideramos una contribución local, activa y efectiva para recuperar la mayor parte posible de la productividad que puede atribuirse a la población mayor.

Palabras clave: Envejecimiento; Universidad; Economía Plateada

Abstract

The fundamental role of productivity in the evolution of a society's well-being has been amply justified. Unfortunately, the last ten years have seen a worrying slowdown, and even a decline, in productivity growth rates in the most developed countries. This situation calls for the implementation of policies to reverse this productivity decline. At the same time, these same societies are experiencing another worrying phenomenon: the aging of their populations. The objective of this presentation is to present what we consider a local, active, and effective contribution to recovering as much of the productivity as possible that can be attributed to the older population.

Keywords: Aging; University; Silver Economy

Resumo

O papel fundamental da produtividade na evolução do bem-estar de uma sociedade tem sido amplamente justificado. Infelizmente, nos últimos dez anos houve uma desaceleração preocupante, e até mesmo um declínio, nas taxas de crescimento da produtividade nos países mais desenvolvidos. Essa situação exige a implementação de políticas para reverter essa tendência de produtividade. Ao mesmo tempo, essas mesmas sociedades estão vivenciando outro fenômeno preocupante: o envelhecimento de suas populações. O objetivo deste trabalho é apresentar o que consideramos ser uma contribuição local, ativa e eficaz para recuperar o máximo possível da produtividade que pode ser atribuída à população idosa.

Palavras-chave: Envelhecimento; Universidade; Economia Prateada

Introducción

Aunque existe un amplio corpus de investigación y numerosas publicaciones centradas en las personas discapacitadas, marginadas o dependientes, pocos estudios han explorado la cuestión de las personas mayores o jubiladas que gestionan con capacidad su vida y cuyos problemas de salud son sólo los que acompañan típicamente al proceso de envejecimiento. Este colectivo de personas entre 65 y 80 años está creciendo a medida que mejoran las condiciones de salud.

El envejecimiento de la población es percibido a menudo de manera negativa y la población de la tercera edad es, a veces, como una molestia social y una carga sobre los presupuestos públicos nacionales. Por ello es necesario un cambio de actitud que permita un mayor apoyo, mayor inclusión social, mayor solidaridad y cooperación con nuestros mayores.

La aparición de las universidades de la Tercera Edad es un claro ejemplo de la creciente importancia de este colectivo de personas en nuestras sociedades. Las Universidades de la Tercera Edad son organizaciones que ofrecen educación y actividades dirigidas principalmente a jubilados. Los programas de estudio para estudiantes mayores se organizan en las instalaciones universitarias con la

participación del personal y los profesores de la universidad, o son ofrecidos por otras instituciones y grupos de personas mayores activas.

La Asociación Europea para la Educación de Adultos¹ (EAEA, constituida en 1953) proclamó, en 2019, la propuesta de crear una Europa del aprendizaje. El mensaje propone aunar el esfuerzo del conjunto de Europa para la creación de una sociedad del conocimiento que permita afrontar los desafíos del siglo XXI. Los resultados pretendidos no son otros que colaborar en la mejora de la competitividad, el bienestar, el crecimiento económico y generar poblaciones más saludables.

Poco más de dos décadas después de la constitución de la EAEA, ya en 1977, se constituyó la Cooperativa de Enseñanza "Florida Centre de Formació COOPV" en el municipio de Catarroja (Valencia-España). En los 45 años de su andadura formativa se ha desarrollado un modelo educativo "de 0 a 100 años". Esto es así porque la oferta educativa de Florida Centre de Formació COOPV está formada por un itinerario formativo que abarca a ese rango de edades. Desde la educación infantil, la formación reglada de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.), la Formación Profesional (Ciclo Medio y Ciclo Superior), Florida Universitaria (Formación Superior, Universitaria y de Posgrado Superior) con 7 títulos Universitarios Oficiales adscritos a la Universitat de València (UV), a la Universitat Politècnica de Valencia (UPV) y a la Mondragon Unibersitate (Universidad de Mondragón).

En el marco de compromiso social de esta cooperativa para la formación ciudadana en valores cívicos se constituye, en el curso 2000-2001, la iniciativa de la "Universitat dels Majors" renombrada en junio de 2024 como "LA MAGNA" (Universidad de los Mayores).

El objetivo de la presente comunicación es la de mostrar la experiencia que supone para la comunidad de estudiantes adultos de los municipios del Área Metropolitana de la ciudad de Valencia su participación en LA MAGNA (<https://www.floridauniversitaria.es/titulacion/la-magna>).

Para ello comenzaremos con unas breves anotaciones de presentación del marco europeo para la educación de adultos y el panorama la educación para adultos en el territorio español. Finalmente repasaremos la experiencia que se desarrolla en LA MAGNA de Florida Centre de Formació COOPV.

Marco europeo y español

El envejecimiento es uno de los mayores retos sociales y económicos de las sociedades europeas en el siglo XXI. Afectará a todos los estados miembros y afectará a casi todos los ámbitos políticos de la Unión Europea. En 2025 más del 20% de los europeos tendrán 65 años o más, con un aumento especialmente rápido del número de ciudadanos mayores de 80 años.

¹La EAEA es una ONG europea que está compuesta por 130 organizaciones de 43 países que representa a más de 60 millones de alumnos de la UE con el objetivo de asociar y representar a las organizaciones europeas directamente implicadas en el aprendizaje de adultos. Fundada en 1953, promueve el aprendizaje y la participación en la educación no formal de adultos para todos, en particular para grupos actualmente infrarrepresentados" cfr. Manifiesto for Adult Learning in the 21st century: The Power and Joy of Learning. URL: <https://tinyurl.com/4s6m3bc6>

La educación de adultos es clave para afrontar algunos de los principales retos de la Europa actual. Europa se enfrenta a crecientes desigualdades, no sólo entre personas, sino también entre las regiones y los países que la componen. Cada vez más ciudadanos europeos parecen cuestionar los valores europeos y la democracia liberal mediante el voto a partidos xenófobos y antieuropeos. Es por ello que es de gran importancia involucrar a la gente en democracia deliberativa a través del aprendizaje de los adultos. El cambio demográfico está cambiando la población en Europa: la gente envejece y, por tanto, quieren estar activas y sanas durante más tiempo. En muchas regiones y países en los que se han producido cambios significativos en las oportunidades de empleo y pocas opciones para reciclarse, el desempleo es muy elevado, especialmente entre los adultos más jóvenes y de más edad.

La creciente digitalización exige nuevas cualificaciones y competencias de los empleados, los ciudadanos y los consumidores. Europa se enfrenta a elevados niveles de inmigración, lo que plantea enormes retos a los gobiernos europeos y a la coherencia. Por un lado, esto ha provocado una oleada de apoyo por parte de los ciudadanos europeos, pero también una reacción defensiva o de odio por parte de los críticos. El cambio climático y otros retos medioambientales siguen planteando amenazas, no solo para el futuro de Europa, lo que exige economías, sociedades y estilos de vida más sostenibles.

Una pequeña muestra del estado de la formación para la tercera edad en la Unión Europea viene representada por el programa europeo E-Seniors². E-Seniors es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, fundada en 2005 por Monique Epstein, Directora General de la asociación. E-Seniors pretende luchar contra la exclusión digital ofreciendo formación en TIC a personas mayores de 55 años. Sus principales objetivos son reducir la brecha digital entre generaciones, fomentar la participación social de los mayores, proponer actividades que animen a los mayores a emplear activamente su tiempo libre.

Desde su creación, E-Seniors imparte cursos de TIC para mayores en diversos lugares públicos y abre constantemente nuevos cursos en toda la región parisina, con el fin de ofrecer servicios de proximidad teniendo en cuenta el ritmo, los intereses y las necesidades de su público. A través de sus acciones para y con las personas mayores, E-Seniors también sensibiliza sobre la importancia de las soluciones TIC en la vida cotidiana. La asociación también propone actividades de juego interactivo en residencias de ancianos, asilos y centros de día. E-Seniors es consciente de los retos a los que se enfrentan tanto los mayores sanos como los dependientes y participa en el desarrollo de nuevos productos y servicios destinados a impulsar la vida independiente y mantener la salud física y mental.

La promoción del uso de las nuevas tecnologías entre las poblaciones de más edad mediante una formación adecuada y con el apoyo de nuevas soluciones basadas en la tecnología debe conseguir a) un envejecimiento activo, b) luchar contra la segregación de los mayores, c) facilitar una vida más larga en sus propios hogares, d) la comunicación intergeneracional y, c) el desarrollo de soluciones y aplicaciones.

² www.seniors.eu

Aprovechando la sinergia entre sus miembros, esta red estimula la transferencia de conocimientos y el intercambio de buenas prácticas, así como grupos de trabajo para desarrollar y promover nuevas ideas y soluciones. El impacto de una red europea de este tipo puede ser mucho mayor que el de cualquier iniciativa local.

Una iniciativa interesante en el seno de la Unión Europea es el proyecto Erasmus +60. Erasmus +60 es un proyecto muy innovador centrado en un grupo de edad concreto que no se ha tenido suficientemente en cuenta en el desarrollo de las actividades de las Instituciones de Estudios Superiores y de programas marco como Erasmus+: los ciudadanos europeos mayores de 60 años. Con una esperanza de vida cada vez mayor y dado que se espera que uno de cada tres ciudadanos tenga más de 65 años en 2060, como resultado la necesidad de oportunidades de estudio y formación no paran de crecer.

Erasmus+60 pretende, en primer lugar, hacer un balance a gran escala de las ofertas de educación superior existentes para ciudadanos de 60 años o más en relación con las cuestiones de inclusión y diversidad. El consorcio del proyecto, que representa a 8 países de Europa central, oriental, meridional y occidental, proporciona una amplia plataforma para emprender tal esfuerzo.

El segundo objetivo consiste en desarrollar cursos piloto que contribuyan al objetivo de construir sistemas de educación superior inclusivos que contengan ofertas adaptadas a los ciudadanos mayores de 60 años, incluyendo actividades de vida estudiantil para mantener la propia salud.

El tercer objetivo del proyecto contribuye al objetivo de promover sistemas de educación superior interconectados en Europa proporcionando una plataforma piloto para una oferta en línea de cursos compartidos, así como actividades de aprendizaje intercultural para ciudadanos mayores de 60 años.

El cuarto y último objetivo es elaborar recomendaciones políticas que se basen en los resultados del proyecto para poner de relieve la urgente necesidad de abrir perspectivas educativas nuevas y más sistemáticas para los ciudadanos mayores del Espacio Europeo de Estudios Superiores (EEES).

También es interesante consultar la investigación realizada por seis instituciones universitarias europeas, entre las que se encuentra la Universidad de Alicante, *Education for Seniors in Europe*. Esta investigación revisa las prácticas realizadas en el marco de la "Educational Senior Network"³. Asociación estratégica en la formación de adultos para ampliar la educación de los mayores.

Ya en España, las Universidades Populares surgieron a principios del siglo XX de la mano de La Institución Libre de Enseñanza para acercar la cultura y la educación a las clases sociales más humildes. Tiempo después se ha constituido la Federación Española de Universidades Populares. A través de su Libro Blanco de las Universidades Populares se realiza una propuesta a la sociedad y las instituciones que defina las estrategias, políticas, programas, proyectos y actuaciones a abordar en los próximos años; desde una hoja de ruta y un proceso de participación de las Universidades Populares.

³ Puede consultarse este informe en <https://tinyurl.com/mt7sdu5m>

LA MAGNA: La universitat del majors

Modelo

El modelo educativo que queremos compartir, el de LA MAGNA de Florida Universitaria, viene avalado por el análisis de los resultados de un proyecto vivo que ha ido creciendo y cambiando a lo largo de más de veinte años. Y que nos ha permitido comprobar cómo un determinado tipo de formación, atenta no sólo al conocimiento, sino también al crecimiento personal, a la experiencia del aprendizaje grupal y a la integración, visibilización y empoderamiento de las personas mayores, contribuye a una vejez activa y puede convertirse a su vez en un activo económico.

Foto: Grupo de estudiantes (2023)

El proyecto de LA MAGNA se inicia en septiembre del año 2000. Y en ese sentido podemos decir que fuimos una de las universidades pioneras en incorporar el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida y por tanto apostar por la formación de adultos. Esta iniciativa surge de la vocación, consustancial a una cooperativa de formación con más de 40 años de vida, que está comprometida desde su fundación con el desarrollo de valores directamente asociados con la responsabilidad social.

Si la finalidad principal de la educación es el pleno desarrollo del ser humano en su dimensión social, también las personas mayores pueden y deben continuar buscando en las universidades aquella formación que les permita seguir realizándose como personas y como ciudadanos. Estar al día de la cambiante realidad, forjar un espíritu crítico, desarrollar una mayor autonomía e independencia, comprender el entorno, la sociedad, y participar en ella de manera activa.

Y en ese sentido LA MAGNA ha ido adaptándose a los tiempos, y siguiendo la recomendación de la 38ª Conferencia General de la UNESCO sobre el Aprendizaje y la Educación de Adultos, de 2015, asume la responsabilidad de fomentar una ciudadanía activa a través de un aprendizaje cuya meta es dotar a las personas de las capacidades necesarias para ejercer sus derechos y hacerlos efectivos, y hacerse cargo de su propio destino. Y de esa misma vocación social de Florida Centre de Formació COOPV a la que antes nos referíamos, depende también el hecho de que sea un producto sin ánimo de lucro, en el que el alumnado paga solo una parte del coste de cada curso. Del resto se hacen cargo, Caixa Popular, y los ayuntamientos de L'Horta Sud, la comarca en la que nos ubicamos, con la que siempre ha existido una estrecha vinculación.

Evolución

Respecto a cómo ha ido evolucionando el proyecto, destacar que, además de nuestra intención de adaptarnos a los cambios en la sociedad y a las nuevas necesidades, siempre ha sido decisiva la opinión y las sugerencias de un alumnado cada vez más activo y participativo. Un alumnado en el que predomina la presencia de mujeres, un dato que a juzgar por las cifras que mostramos se hace cada vez más evidente. Es cierto que el número de estudiantes ha sufrido un ligero descenso desde los inicios, que se ha hecho más evidente desde la pandemia, sin olvidar que cuando comenzamos éramos prácticamente la única alternativa de las comarcas circundantes al Área Metropolitana de Valencia y que la oferta ha crecido significativamente, también dentro de la comarca en formación de adultos.

Cuadro 1.- Composición por sexos (periodo 2010-2023)

Pero hay un dato que nos enorgullece especialmente por lo que significa, y que nos ha permitido configurar uno de nuestros lemas: quien nos conoce, se queda. Y es que, en este momento, el grueso de nuestro alumnado está constituido por personas que hace ya años depositaron en nosotros su

confianza, y después de graduarse tras los dos años requeridos para ello, decidieron permanecer en Florida Universitaria, cinco, diez y hasta quince años más. Esto nos permite acompañar durante todos estos años a estudiantes que comenzaron con 50, pues esa es nuestra edad de incorporación, y ofrecerles herramientas a través de la formación para enfrentar la vejez de forma activa e ilusionante.

Creemos en la gente mayor como un activo social, una masa crítica y activa que puede contribuir a cambiar el mundo, y nos posicionamos contra su falta de visibilización, reivindicando su valor y productividad. Y esto es lo que sustenta nuestra propuesta, nuestro plan de estudios, y todas las actividades que planteamos y que proponen los propios estudiantes.

Plan de Estudios

Respecto al plan de estudios, hay que destacar que son estudios universitarios impartidos por profesores universitarios y expertos en diferentes materias con los que se obtiene un título propio de Florida Universitaria. El programa comprende 12 módulos y 360 horas lectivas que se distribuyen en dos cursos académicos, y que se pueden seguir curso a curso o por itinerarios Arte e Historia, Pensamiento y Literatura, y Ciencia y Psicología, o escogiendo la modalidad de módulos sueltos. Cada módulo es de 30h y ofrecemos también, en una parte del curso, módulos optativos. Entre ellos están Itinerarios por la Valencia Científica, Cine, Arte en la Calle, *Mindfulness* y Autoconocimiento, Desgranando Ciencia y Tecnología, Geopolítica y Unión Europea.

Alcanzadas las 360 horas se gradúan y la mayoría siguen en lo que llamamos cursos de posgrado. Cada año ofrecemos cinco módulos nuevos, atendiendo a la actualidad y a sus demandas para aquellos que apuestan cada año por seguir en Florida después de graduarse y que ya constituyen las tres cuartas partes de nuestro alumnado.

Cuadro 2.- Calendario y Plan de Estudios (Curso 2024-2025)

La Universidad Mayor de Florida Universitaria
para quienes vamos a seguir de aprender.

Listado Módulos Curso 2024-2025							
		Módulo 1 Del 30 de septiembre al 4 de noviembre	Módulo 2 Del 6 de noviembre al 9 de diciembre	Módulo 3 Del 11 de diciembre al 29 de enero	Módulo 4 Del 3 de febrero al 5 de marzo	Módulo 5 Del 10 de marzo al 16 de abril	Módulo 6 OPTATIVIDAD Del 30 de abril al 2 de junio
Curso 1º	D.2.1	Historia del Arte: Contexto y Evolución Prof. Nuria Blaya	Introducción a la economía Prof. Adrián Broz	Literatura de los siglos XIX y XX Prof. Pilar Pérez	La Valencia Científica Prof. Mavi Corell	Historia de España: Siglo XX Prof. Robert Cuenco	Arte en la calle. Patrimonio valenciano. Prof. Nuria Blaya
Curso 2º	D.2.2	¿Dónde están las mujeres filósofas? Prof. Fátima Álvarez	Arte y artistas: Renacimiento y Barroco. Prof. Nuria Blaya	Historia de la Valencia Prof. Robert Cuenco	Áreas económicas en un mundo global Prof. Ángel García	El pensamiento humanístico Prof. Adela Codoñer	Mindfulness y Equilibrio Emocional/Claves para el bienestar Prof. Sergio Pastor
Curso de Postgrado GRUPO A	D.2.6	Conociendo la Geología Prof. Mavi Corell	Propuestas de Felicidad en la historia del pensamiento Prof. Frances Colomer	La Mujer. Miradas desde la Historia del Arte Prof. Nuria Blaya	¿Dónde están las mujeres filósofas? Prof. Fátima Álvarez	El arte de hacerse sabios y sabias. Narrativas de futuro desde la cosmología indígena Prof. Johana Ciro	Cuestiones contemporáneas para entender la Unión Europea Prof. Ángel García
Curso de Postgrado GRUPO B	D.2.5	Propuestas de Felicidad en la historia del pensamiento Prof. Frances Colomer	Conociendo la Geología Prof. Mavi Corell	El arte de hacerse sabios y sabias. Narrativas de futuro desde la cosmología indígena Prof. Johana Ciro	La Mujer. Miradas desde la Historia del Arte Prof. Nuria Blaya	¿Dónde están las mujeres filósofas? Prof. Fátima Álvarez	Sexualidad, salud y bienestar emocional Prof. Llois Madero
Curso de Postgrado GRUPO C	D.1.2	Ser feliz sin tanto cuento. Cuentos tradicionales y procesos vitales Prof. Llois Madero	Pensamiento Medieval I Prof. Adela Codoñer	Migración Problema o solución Prof. Irina Chudaska	Choque o dialogo de civilizaciones Prof. Frances Colomer	La oscura luz del Románico Nuria Blaya	Historia del Cristianismo Prof. Robert Cuenco
Días no lectivos		9 de octubre	06-dic	del 19-12-23 al 7-1-24 Inclusive: Vacaciones Navidad		17 y 19 de marzo: Fallos y del 17 de abril al 28 de abril: Pascuas	Literatura Prof. Adela Codoñer
							Taller de divulgación sobre el mundo Romano Prof. Ignacio de Lekerika

Foto: Visita al Parlamento Europeo y Comisión Europea (2019).

Foto: Visita a las Instituciones Europeas (Grand Place, Bruselas).

Alguna de las actividades periódicas más destacadas son la realización del programa de radio “*La Veu dels Grans*” en Radio Sol de Albal y el *Cine Fórum* de la Universitat dels Majors dirigido también por el alumnado. Tenemos escritores que presentan sus libros, artistas que muestran su obra en importantes exposiciones, y un nuevo proyecto que acabamos de poner en marcha: “*La Escuela del Arte*”.

Foto: Programa de radio "La Veu dels Grans" en Radio Sol Albal, dirigida por los alumnos.

Foto: Cine Forum.

Escuela de Arte

La Escuela del Arte es un espacio gratuito de enseñanza-aprendizaje, con la creatividad como hilo conductor y abierto para cualquier persona del círculo 50+ que quiera acercarse a compartir la experiencia y en el que cabe arte, literatura, música, cine gastronomía y todo lo que también ellos propongan y estén dispuestos a enseñar a sus compañeras y compañeros.

Durante el curso 2022-2023, dentro del marco de la Escuela del Arte hemos realizado una ruta sobre el cineasta Luís García Berlanga vinculada a una sesión de Cine Fórum sobre el mismo. Una actividad de experimentación musical sobre canto gregoriano en un antiguo convento, vinculada al módulo de Románico y de pensamiento medieval, que complementa con un viaje a León y especialmente a la Colegiata de San Isidoro. Y para acabar el curso nos espera una experiencia entre olivos sobre la mitología del árbol y un viaje temático por el Véneto y la Lombardía. Con este tipo de actividades, el Círculo

50+ se va haciendo cada vez más amplio y cada vez contaremos con más gente con la que aprender, crear y compartir.

Foto: LA MAGNA en la prensa valenciana.

Conclusiones

Las instituciones que imparten clases a personas de la tercera edad (mayores de 65 años o jubilados) deben dirigir los cursos a un grupo destinatario que no aspira a obtener un título ni a mejorar sus oportunidades profesionales. Por lo tanto, deben aplicar metodologías diferentes y también crear cursos, actividades y materiales especialmente diseñados. Desde una perspectiva más amplia, su principal objetivo es aumentar el bienestar y la calidad de vida de los alumnos mayores. En este contexto, la enseñanza se convierte en una actividad socioeducativa en la que se mezclan actividades más formales, no formales e informales. Los conocimientos que adquieren los alumnos son importantes, pero no deben olvidarse otras aptitudes, actitudes y objetivos como la socialización, la integración, la adaptación a la sociedad, la ciudadanía activa, etc.

La temida tercera edad, la temida edad de jubilación o prejubilación, puede ser, como vemos cada día en nuestras aulas, de una energía creativa, exigencia sana y curiosidad incisiva que no vemos en otras franjas de edad. Nuestro compromiso es el de ayudar a esta sociedad a superar el miedo a envejecer. Nuestro propósito es dar una nueva visibilidad a la última y cada vez más larga etapa de la vida mostrándola como una oportunidad para crecer. La ilusión de un volver a empezar en libertad. Redefinir el concepto de vejez, tan denostado en los últimos tiempos. Una vejez activa genera un escenario económico más productivo y socialmente rentable.

Podríamos concluir diciendo por tanto que presentamos una sugerente oferta académica, que nos avalan más de dos décadas y las decenas de alumnos que siguen con nosotros año tras año, pero creemos poder decir, y ellos dicen con su confianza y fidelidad, que somos mucho más. Somos un espacio de convivencia y desarrollo personal, que tratamos de reforzar en las actividades y salidas culturales. Un lugar en el que tratamos de que el alumnado descubra y comparta todo su potencial creativo. En

el que fomentamos la autonomía y ofrecemos herramientas para que sean ellos mismos los que generen sus propios proyectos.

Ante la cuestión sobre qué hacen nuestros estudiantes cuando terminan sus estudios con nosotros la respuesta es singular. Esto es así porque la mayoría de ellos y ellas, siguen en Florida Universitaria aprendiendo e incluso enseñando. Creciendo y compartiendo. No somos capaces de ofrecer mejor cierre ni dato más revelador.

Referencias

Bru Ronda, C., Argente del Castillo Ocaña, C., Arnay Puerta, J., Bonete López, B., Cabedo Manuel, S., Cordero del Castillo, P., ... & Vila Rubio, N., 2007. Análisis y Evaluación de Programas Universitarios para Mayores, Informe Final Proyecto Investigación AEPUMA, 116/o.

Federación Española de Universidades Populares, 2021. Libro Blanco de las Universidades Populares. Madrid. FEUP Editorial.

Casas, J. I. 2024. De la economía plateada a la sociología de la edad, Dossiers Economistas sin Fronteras, 53: 7-21.

Grunwald, K. y Hrapková, N. (Eds.) 2017. Education for Seniors in Europe. Univerzita Komenského Bratislava. Eslovaquia.

Sobre los autores

Ángel García Ortiz Profesor Titular del Área de Negocios y Logística de Florida Universitaria. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de València. Profesor Titular en el Departamento de Empresa y Turismo de Florida Universitaria (Florida Centre de Formació Cooperativa Valenciana) desde 1995 hasta la actualidad. Nuria Blaya Estrada. Directora LA MAGNA (Florida Universitaria) y Profesora Titular del Área de Negocios y Logística de Florida Universitaria. Licenciada en Geografía e Historia, especialidad Historia del Arte. Formación complementaria e investigación en temas relacionados con la Historia del Arte, iconografía y gestión e interpretación del patrimonio cultural. En Florida Universitaria, Profesora del Grado de Turismo y coordinadora y profesora de LA MAGNA.

URL estable documento/stable URL

OJS: <https://gigapp.org/ewp/index.php/GIGAPP-EWP/article/view/356>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15319846>

El Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas (GIGAPP) es una iniciativa impulsada por académicos, investigadores y profesores Iberoamericanos, cuyo principal propósito es contribuir al debate y la generación de nuevos conceptos, enfoques y marcos de análisis en las áreas de gobierno, gestión y políticas públicas, fomentando la creación de espacio de intercambio y colaboración permanente, y facilitando la construcción de redes y proyectos conjuntos sobre la base de actividades de docencia, investigación, asistencia técnica y extensión.

Las áreas de trabajo que constituyen los ejes principales del GIGAPP son:

1. Gobierno, instituciones y comportamiento político
2. Administración Pública
3. Políticas Públicas

Información de Contacto

Asociación GIGAPP.

ewp@gigapp.org